

Arquitectura colonial portuguesa e sistemas construtivos tradicionais africanos
Abordagens modernas

Ana Cristina Fernandes Vaz Milheiro
Professora Auxiliar do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, Dinâmia-CET

Rua dos Douradores, 29 – 2º andar, 1100-203 Lisboa Portugal
00351966208523
Avmilheiro2@gmail.com

Arquitectura colonial portuguesa e sistemas construtivos tradicionais africanos

Abordagens modernas

Durante a década de 1950, os arquitectos portugueses tomam contacto com as novas tendências internacionais que aconselham uma maior integração das culturas locais, designadamente a paisagem, o território, os materiais de construção, os hábitos das populações rurais, etc. Em 1955, o Sindicato Nacional de Arquitectos recebe autorização para dar início ao levantamento da arquitectura popular em Portugal, dividindo o país em seis regiões e calcorreando o território nacional, registando tipologias habitacionais rurais e sistemas construtivos tradicionais. Este levantamento é publicado em 1961 com o título *Arquitectura Popular em Portugal* e tem enorme repercussão nas práticas profissionais e nos partidos arquitectónicos que os portugueses seguem a partir de então. Paralelamente, estudos menos abrangentes e mais localizados são igualmente realizados tendo em atenção a África subsariana e os territórios tropicais que então constituem o império colonial português. Como consequência deste movimento, as abordagens desenvolvidas pelos arquitectos portugueses para África passam a lidar com sistemas tradicionais. Estas podem ser elencadas em dois grupos: 1. Produção arquitectónica especificamente pensada para as populações “indígenas” africanas, abrangendo tipologias programáticas de pequena escala, desde a habitação unifamiliar, passando por uma grande diversidade de equipamentos (escolas primárias, lavadouros comunitários, instalações sanitárias colectivas, etc.); 2. Equipamentos públicos de forte significado de representação política, ainda que ligados à comunidade africana, como estruturas de ensino religioso ou instituições de formação profissional. Nos dois casos, o estudo dos sistemas construtivos tradicionais africanos, o uso da madeira (especificamente no território de São Tomé e Príncipe), do barro (Guiné, Moçambique e Angola) ou da pedra (Cabo Verde) tornam-se determinantes nas opções de projecto.

Inscrevem-se no primeiro caso, por exemplo, as instalações sanitárias colectivas para Bafatá (Gabinete de Urbanização Colonial, ainda datadas da década de 1940), as escolas primárias desenvolvidas por Fernando Schiappa de Campos para as regiões rurais da Guiné (1961) ou as casas construídas (e já demolidas) de Alfredo Silva e Castro para a vila piscatória de Santa Catarina (São Tomé e Príncipe, 1964). No segundo caso, onde se integram os equipamentos de maior porte e escala, quer o Seminário da Praia (também de Silva e Castro, 1962) quer as diversas propostas para a Escola Prática de Agricultura de São Jorge dos Orgãos (Victor Consiglieri, 1964), ambos localizados na ilha de Santiago, em Cabo Verde, inscrevem temas da arquitectura local, recorrendo à pedra, por exemplo. Tratam-se de projectos, na sua maioria construídos, que reflectem as abordagens arquitectónicas que integram sistemas construtivos inspirados nas técnicas tradicionais, desenvolvidas pelo projecto moderno durante a última fase do domínio colonial português em África, onde se inclui o recurso à madeira, barro ou pedra, entre outros.

Portuguese colonial architecture and traditional African building systems

Modern approaches

During the 1950s, the Portuguese architects make contact with the new international guidelines that recommend greater integration of local cultures, including the landscape, territory, building materials, habits of rural populations, etc. In 1955, the National Union of Architects (Sindicato Nacional dos Arquitectos) receives authorization to begin the survey of popular architecture in Portugal, dividing the country into six regions, inventorying rural housing typologies and traditional construction systems. This survey is published in 1961 under the title *Popular Architecture in Portugal* and has huge effect on professional practices that Portuguese

architects follow thereafter. Meanwhile, new studies are performed with particular attention to Africa and to the tropical territories that constitute the Portuguese colonial empire until 1975.

As a result of this achievement, the new approaches developed by Portuguese architects to Africa can be listed in two groups: 1. Architectural production specifically designed for African populations, covering small-scale programs, from single family dwelling to public facilities (primary schools, collective toilets, etc.); 2. Facilities that represent the colonial power strongly linked to the African community, as religious or professional schools. In both cases, the study of African traditional construction systems, the use of wood (specifically in the territory of São Tomé e Príncipe), clay (Guinea, Mozambique and Angola) or stone (Cape Verde) become crucial in the design adopted.

In the first case, can be mentioned, for example, collective sanitary facilities in Bafatá (Colonial Office Urbanization, even in the 1940s), the elementary schools developed by Fernando Schiappa de Campos for rural regions of Guinea (1961) or the houses built (and already demolished) by Alfredo Silva and Castro to the fishing village of Santa Catarina (São Tomé e Príncipe, 1964). In the second case, which includes large scale facilities, either the Praia Seminary (Silva e Castro, 1962), or the various proposals for the Practical School of Agriculture in São Jorge dos Orgãos (Victor Consiglieri, 1964), both located on the island of Santiago in Cape Verde, follow themes of local architecture, using the stone, for example. These projects, the majority built, reflect the architectural approaches that integrate building systems inspired by African traditional techniques developed through the modern project during the last phase of Portuguese colonial presence in Africa, which includes the use of wood, clay or stone, among others.

Palavras-chave: arquitetura colonial portuguesa, arquitetura popular africana, arquitetura moderna

Key words: Portuguese colonial architecture, African architecture, Modern architecture

Arquitectura colonial portuguesa e sistemas construtivos tradicionais africanos

Abordagens modernas

1. Emergência de uma consciência de “localidade”

Em Portugal, o período a seguir à Segunda Guerra mundial não altera significativamente os sistemas de construção praticados. A industrialização da construção é ainda um processo incipiente, como provam algumas das teses apresentadas no primeiro Congresso Nacional de Arquitectura, que se realiza em Lisboa entre 28 de Maio e 2 de Junho de 1948 (Milheiro, 2012, p. 62-67). O relatório final, elaborado por Inácio Peres Fernandes, que sintetiza as comunicações inscritas no tema I (A Arquitectura no Plano Nacional) refere-se ao problema da construção civil na perspectiva da “feição” arquitectónica, ilustrando o confronto entre “internacionalistas” e “nacionalistas” (Fernandes in SNA, 1948, p. 183). Se os primeiros defendem que se deve “[fomentar] a aplicação de novas técnicas a fim de que a obra do nosso tempo atinja aquele grau de perfeição e beleza que alcançaram os mais puros estilos do passado”, os tradicionalistas alertam para o perigo da “standartização” na criação de uma arquitectura “monótona” (Fernandes in SNA, 1948, p. 183). O que está em discussão no Congresso é a introdução de sistemas mais progressistas do que os até então empregues. Uma excepção é o arquitecto Mário de Oliveira, que entre o final dos anos de 1950 e a década seguinte irá abordar a arquitectura africana e, conseqüentemente, atender aos sistemas construtivos locais, a partir do problema da “habitação nativa” (Oliveira, 1958, 1962, 1965, etc.).

Em 1948, durante os trabalhos do Congresso, Oliveira faz depender dos materiais disponíveis para construir, o próprio “estilo” arquitectónico, propondo assim uma arquitectura de expressão nacional, porque “as pessoas que habitam nos bosques não edificarão com blocos de pedra, nem com madeira os que vivem em zonas que carecem de árvores...” (Oliveira, 1948, p. 28). Segundo ainda o arquitecto, que nesse ano se encontra já em funções no Gabinete de Urbanização Colonial¹, “a paisagem faz a arquitectura” (Oliveira, 1948, p. 28). Posteriormente, em 1965, no artigo que escreve

¹ O Gabinete de Urbanização Colonial é criado em Dezembro de 1944 pelo então ministro das Colónias Marcelo Caetano. Em 1951 passa a designar-se Gabinete de Urbanização do Ultramar e em 1957, parte das suas atribuições passa para a Direcção de Serviços de Urbanismo e Habitação da Direcção Geral de Obras Públicas e Comunicações do Ministério do Ultramar. Permanece em funções até 1975, data da maioria das independências dos novos países africanos (Milheiro, 2012).

a partir da experiência do plano director do Quelimane, em Moçambique, Oliveira introduz o conceito de “habitat”.

Ao estudarmos o Plano de Urbanização do Quelimane – e as suas zonas suburbanas – tivemos o cuidado de realizar um plano de distribuição de espaços de harmonia com o habitat local, porque o homem não é um ser mecanizado, é antes e totalmente, um ser sensível e vivo, que tem um habitat próprio e só nele se pode desenvolver em condições adequadas ao meio ambiente. (Oliveira, 1965a, p. 66)

No mesmo ano, no opúsculo “Os Novos Povoamentos nas províncias ultramarinas”, confirma que “as tendências construtivas dos diversos grupos de *habitat* devem ser respeitadas em relação a cada meio geográfico” (Oliveira, 1965b, p. 16). Em debate estão os “problemas da habitação” nas províncias ultramarinas, cuja “economia da construção depende da facilidade de materiais locais” (Oliveira, 1965b, p. 17).

Focando aqui mais especificamente a questão da fixação do colono europeu (ao contrário do texto que assina sobre “O habitat nas zonas sub-urbanas do Quelimane”, já citado, onde o foco são as comunidades africanas), Oliveira não deixa de confirmar que “numa região de bons barros para a fabricação de «adobos» ou tijolo, ainda que existam boas madeiras, naturalmente que o problema se torna economicamente mais fácil de solucionar” (Oliveira, 1965b, p. 17). Mantém a sua discordância com “as normas construtivas das habitações tipo standard” (Oliveira, 1965b, p. 18), ainda que a sua principal preocupação seja aqui a organização programática da casa, da qual o sistema construtivo seleccionado é um dos aspectos considerados.

A questão dos materiais de construção, a sua relação com o contexto geográfico, económico e cultural é portanto, na década de 1960, quando Oliveira reflecte sobre os assentamentos nos territórios ultramarinos, assunto que os arquitectos portugueses dominam com alguma familiaridade. Em 1961 são, como se sabe, publicados os dois volumes que sintetizam o levantamento da arquitectura regional portuguesa. Em *Arquitectura Popular em Portugal*, o tema das tecnologias construtivas tradicionais é abordado diferentemente por cada equipa. Apesar disso, é assunto que atravessa as diferentes reflexões manifestadas pelos arquitectos que então compõem as seis equipas ocupadas com o inventário realizado no território continental português. Sobre o inquérito para o **espectro** de *Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico* (1ª edição, 1945) do geógrafo Orlando Ribeiro e a sua caracterização do país: “No seu conjunto, Portugal aparece separado em duas regiões de relevo, não só distintas, mas de certo modo opostas” (Ribeiro, [1945], 2011, p. 65). No capítulo dedicado às “Formas de

Povoamento”, Ribeiro aponta já a predominância da “pedra como material de construção”, elencando as exceções.

Apenas em algumas áreas que carecem por completo deste material se não emprega o mesmo processo [...] Aparecem então os muros de terra batida e as casas de adobe de barro amassado com palha e seco ao sol, na Beira litoral e nalgumas manchas de terrenos arenosos e argilosos do Sul, as sebes de arbustos e os palheiros de madeira, assentes em estacas, nas dunas da costa da Ria e do Mondego, as barracas de estormo, gramínea que cresce nos areais, um pouco por todo o litoral. Só na planura alentejana, onde por vezes faltam bons afloramentos de rocha, a taipa se usa, talvez por influência árabe. (Ribeiro, [1945], 2011, p. 128)

O panorama de Orlando Ribeiro não é superado pelo estudo realizado pelos arquitectos portugueses, antes confirmado. “A nenhuns condicionamentos a Arquitectura regional está mais vinculadamente sujeita que à penúria do povo e dos materiais de construção”, escreve a equipa da zona 4 – Estremadura (Pereira, Freitas, Dias in SNA, 1961, vol. 2, p. 55). Admite-se contudo que “há nas soluções um jogo espontâneo e belo”.

Basta-lhes pegar na pedra, mesmo sem a acarinhar, moldar a taipa ou empilhar o adobe, jogar com os tijolos e com os vazios, com a doçura da cal ou com a vivacidade da madeira, passar de quando em quando uma mancha de cor e, sem saberem regras de composição nem quererem ser mais do que esmerados, carinhosamente erguem o lar ou a oficina. (Pereira, Freitas, Dias in SNA, 1961, vol. 2, p. 55)

Os arquitectos portugueses estão portanto aptos a admitir a plasticidade das expressões arquitectónicas tradicionais, elogiando o instinto estético que anima os construtores populares. O que começa por ser uma atitude contemplativa – de espanto face às realizações “espontâneas” populares – acaba por migrar para a obra moderna portuguesa (principalmente a descrita como “revisionista” ou “organicista”) e que está em andamento desde a década de 1950.

2. Por uma estética popular africana

A questão será se esta mesma consciência migra para o território colonial: conseguem os arquitectos portugueses detectar idênticas propriedades estéticas, igualmente

veiculadas através dos materiais e sistemas construtivos, nas edificações africanas? A resposta está de algum modo enunciada em testemunhos muito particulares, como o que o arquitecto Fernão Lopes Simões de Carvalho, nascido em Luanda, antigo tirocinante do Gabinete de Urbanização do Ultramar e ex-estagiário de André Wogenscky, elabora entre 1964 e 1965, com José Augusto Pinto da Cunha, aquando do projecto do bairro de pescadores para a ilha de Luanda (Milheiro, 2012, p. 359). O novo bairro decorre do conhecimento reunido pelos arquitectos do assentamento preexistente, que passa pela realização de estudos demográficos, inquéritos às condições socio-económicas da população residente, registos fotográficos, ou gravações do quotidiano em vídeo, até ao levantamento desenhado das habitações a substituir (Carvalho in Anselmo, 2011, p. 176). Segundo descreve Marcos Anselmo, a partir do depoimento do arquitecto, recolhido na sua casa de Queijas, em Julho de 2011, “as casas [...] eram de planta rectangular. [...] Os materiais de construção eram canas, paus, madeiras e chapas”, o que servisse o objectivo de edificar uma construção, mesmo que precária (Carvalho in Anselmo, 2011, p. 176). Na solução encontrada pelos arquitectos, onde a planta se mantém e as técnicas industriais convivem com as tradicionais (Milheiro, 2012, p. 361), as portas são o espaço de liberdade criativa, podendo ser “decoradas” pelos seus habitantes. Esta resposta encontra eco na própria tradição africana, como exemplificam as recolhas de Pancho Guedes, em outro território colonial português, no cinturão de caniços de Lourenço Marques, actual Maputo.

Entre as décadas de 1960 e 1970, Pancho desenvolve um levantamento fotográfico das pinturas executadas nas portas pelos moradores dos caniços que envolvem a capital moçambicana (Pancho, 2010, p. 84-87). A recolha não se inscreve, todavia, em aproximações antropológicas ou etnográficas, mas é “puramente” plástica (abordagem completamente distinta da de Simões de Carvalho, que procura uma inscrição “técnica” e sustentada na aplicação de métodos importados das ciências sociais que apreende na Sorbonne com os seguidores de Robert Auzelle). Pancho haverá mais tarde de testemunhar a *insuperabilidade*, no plano da categoria do “belo”, das construções decoradas com motivos geométricos pelas mulheres da região central do Transvaal, uma “interpretação que fazem das casas em que os «brancos» moram” (Pancho, 2010, p. 29), reforçando já o carácter *transcultural* da casa africana popular (o mesmo carácter detectado pelos arquitectos metropolitanos no decorrer do inquérito à arquitectura regional portuguesa, quando abordam a questão da relação entre as culturas arquitectónicas erudita e popular em Portugal).

Contemporânea da recolha de Pancho é a análise da “arquitectura nativa (a arte na construção da habitação – distritos de Tete e da Zambézia)”, que integra *A Arte em Moçambique*, de Alberto Feliciano Marques Pereira (1966). Adianta o autor, professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, em Lisboa, que “as habitações rectangulares [cuja adopção vem-se verificando] parecem provir de influência europeia” (Pereira, 1966, p. 545), sugerindo-se a maior adequação deste desenho à construção corrente. Pereira está convicto de que os hábitos de moradia entre as populações locais estão em evolução, verificando-se um progressivo enraizamento das comodidades europeias, o que também pressupõe uma alteração nos métodos construtivos.

Parece pois utópico afirmar que o nativo não se sente bem entre paredes de pedra e cal, preferindo o tecto de capim e o ambiente fumarento do fogo que actua dentro da palhota para se aquecer ou como meio adequado de desinfecção. Se isto acontece [...] é por [...] ausência de recursos materiais que permitam a sua construção, a par, necessariamente, de adaptação progressiva social e higiénica. (Pereira, 1966, p. 547)

O que está em causa é a substituição da “palhota” tradicional por um modelo inspirado nos esquemas residenciais dos colonizadores, testando-se a sua capacidade de resiliência à importação de novos tipos (quer nos planos da habitabilidade e da sociabilidade quer ao nível material). O tema tinha sido abordado por A. Teixeira da Mota em comunicação apresentada à 3ª conferência internacional dos Africanistas Ocidentais, realizada em Ibadan, em 1949. o objectivo era desvendar a “origem da casa indígena rectangular no litoral da «Guiné do Cabo Verde»” atribuída à influência portuguesa na região. Mota recorre a descrições setecentistas de autores franceses: “[Os crioulos] aprenderam com os seus antepassados [portugueses] a construir de uma forma mais conveniente do que os Negros costumam fazer, e alguns mandingas têm vindo a imitá-los”² (Labat [1782] in Mota, 1952, p. 158). Apesar do enquadramento histórico, os arquitectos que trabalham para os organismos oficiais, e que observam as sociedades locais desde os anos de 1950, como Mário de Oliveira, são contudo mais prudentes que Alberto Pereira, aconselhando a que as alterações acompanhem a evolução “civilizacional” das próprias comunidades, “estimulando e incitando os nativos a compreenderem os problemas de higiene e de cultura” (Oliveira, 1965a, p. 68). Oliveira propõe, a exemplo dos projectos que assina, primeiro para Bissau (1959) e depois para São Tomé (1964), que a organização da “casa higiénica e cómoda” se

² “[Les créoles] ont appris de leurs ancêtres [Portugais] à bâtir d’une manière plus commode que les Negres ne font ordinairement, et quelques Mandingues les ont imitez”.

faça “à maneira” do habitante local, sem “perder as características vivenciais dos seus habitats tradicionais, o que não pode ser eliminado bruscamente” (Oliveira, 1965a, p. 68).

Ainda nos anos de 1960, principalmente fora dos meios urbanos, a casa africana – “[circular], com uma cobertura única” saliente (Pereira, 1966, p. 545), que constitui um “alpendre”, ou “uma varanda”, rente ao solo ou ligeiramente elevada –, sobressai como o tipo dominante nas diferentes regiões da antiga África portuguesa continental³, tal como é induzido em estudos sobre a “habitação indígena”, periodicamente retomados. Um dos mais influentes é cumprido logo em 1948 e realiza-se em território guineense. Conduzido por A. Teixeira da Mota e M. G. Ventim Neves, *A Habitação Indígena na Guiné Portuguesa*, editado pelo Centro de Estudos local, levanta de forma sistemática as construções produzidas pelas mais importantes etnias da Guiné, a partir da mesma matriz de inquérito: “Modos de vida; importância da exploração agrícola; materiais de construção; condições de segurança, etc.” (Tenreiro, 1950, p. 13). Mas também aqui, e apesar de estarmos em plena *Babel Negra*, epígrafe retirada do trabalho de etnografia de Landerset Simões sobre a Guiné, de 1935 (Tenreiro, 1950, p. 7), “seja qual for a raça que as habita, as palhotas agrupadas não são iguais mas são semelhantes” (Neves in Tenreiro, 1950, p. 14).

As habitações indígenas não diferem entre si pela natureza dos materiais empregues. Todas elas utilizam a terra amassada quer nas paredes quer nos pavimentos, as canas de bambus e as varas de mangal, as cordas de fibra de palmeira e o mesmo colmo para a cobertura; e em maior ou menor profusão os troncos de pau-carvão, as varas de palmeira de tara e o poilão./ Todos estes materiais estão igualmente difundidos pela colónia, e se numa povoação de certa tribo algum deles rareia não se verifica a sua falta total em toda a região em que a mesma habita. (Neves in Tenreiro, 1950, p. 15)

Os autores de *A Habitação Indígena na Guiné Portuguesa* cruzam-se – como acontecerá com os arquitectos da *Arquitectura Popular em Portugal* – com o domínio no terreno da Geografia “moderna”, ou seja, com Orlando Ribeiro que durante 1947 cumpre uma missão de cerca de dois meses e meio às regiões do norte da colónia. Ao geógrafo caberá, como afirma, “[agrupar] os povos pelas características da vida material que mais se exprimam como *marcas* no solo que ocupam” (Ribeiro in Tenreiro, 1950, p. 8).

³ As excepções são naturalmente Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, territórios povoados por determinação portuguesa.

1. Guiné-Bissau, construção de paredes em lama [Foto: Orlando Ribeiro, c. 1947]

O pioneirismo destas acções também é reflexo do parco conhecimento do território à época. Francisco Tenreiro, comentando o estado da arte em 1950, “acerca da casa e do povoamento da Guiné”, aborda a questão dos “contactos culturais”, falando sobre a *forma*, quer das habitações quer dos anexos agrícolas, como os celeiros (Tenreiro, 1950, p. 32 e seg.). Confirma as indicações de Teixeira da Mota e de Orlando Ribeiro, ao atribuírem à “casa do litoral” clara “influência europeia” e enuncia já o tema do “gosto”: “Se fosse nosso intuito escrever algumas linhas sobre a etnologia da colónia, teríamos de separar as casas do Bijagó, sempre decoradas com gosto e talento” (Tenreiro, 1950, p. 33). Reconhece-se no povo Bijagós um “sentido artístico” particular, excepcional entre outras comunidades africanas conhecidas, que se comunica às suas construções: “Nas horas de ócio, [...] o Bijagó enfeita as palhotas e esculpe a madeira” (Tenreiro, 1950, p. 33). Oito anos depois, nos arredores de Bissau, Oliveira irá deparar-se com as casas dos Fula-Fula que descreve como sendo de “maior interesse”: “São construídas da mesma forma que as das outras raças, isto é: as paredes em barro amassado e a cobertura em colmo. O que nos chamou a atenção [...] é a sua decoração interior” (Oliveira [1958], 1962, p. 34).

Quando perguntámos ao Fula-Fula, habitante de uma palhota que visitámos, porque desenhava na parede, ele respondeu-nos: - É que assim o nosso corpo repousa melhor e o espirito está mais tranquilo. (Oliveira [1958], 1962, p. 34-35)

Apesar destas casas não resolverem o principal problema da “habitação nativa”, que genericamente os arquitectos dos organismos oficiais portugueses apontam como sendo o da insalubridade, Oliveira reconhece existir aqui uma sensibilidade artística reflectida no uso de um “sentido de composição muito equilibrada” (Oliveira [1958], 1962, p. 35). Cabe agora interpelar se a observação cada vez mais aprofundada do meio africano, que forma o então território colonial português neste continente, interfere no desenho dos arquitectos. Muito provavelmente, influenciados pelas teses organicistas, que afloram os debates internacionais, estes mesmos profissionais começam progressivamente a admitir algumas soluções que se aproximam de uma “estética africana”, pelo menos numa perspectiva de maior integração com o *habitat* de origem das populações. Sem dúvida que os sistemas construtivos locais e a auto-construção começam a ser encorajados, principalmente em programas de grande urgência, como a habitação popular, cuja solicitação em larga escala obriga a soluções mais engenhosas e proporcionalmente mais realistas. Idêntica atenção merecem os sistemas de adaptação ao clima praticados entre os africanos e que os arquitectos são incentivados a estudar pelos peritos internacionais⁴. Neste quadro, os arquitectos que actuam para o território africano irão privilegiar dois grupos programáticos: uma produção mais directamente ligada às populações locais, onde se inscreve a habitação unifamiliar, mas também equipamentos de proximidade e de pequena escala; e outra que, tendo igualmente como “público” as comunidades africanas, promove equipamentos de maior significado e com maior potencial “de representação”, inserindo-se aqui alguns dos programas coloniais que movem maior investimento (económico e político). Falamos naturalmente de instituições de ensino.

3. Habitação popular e equipamentos de proximidade

A primeira experiência de habitação “nativa” assumidamente promovida pelo Estado português em África é sinalizada na Guiné, encontrando-se descrita em *A Habitação Indígena na Guiné Portuguesa*. Refere-se o estudo à construção do bairro “indígena” de Santa Luzia na periferia da capital guineense, que em 1948 conta com 15 unidades concluídas, destinadas ao arrendamento “exclusivamente a indígenas moradores em Bissau” (Mota, Neves, 1948, p. 107). No mesmo livro fala-se em “uma experiência

⁴ Não iremos aqui tratar dos contributos internacionais que influenciam a prática portuguesa nos trópicos a partir da segunda metade dos anos de 1950, designadamente através dos professores da Architectural Association, cujo curso em Arquitectura Tropical os arquitectos que integram o Gabinete de Urbanização do Ultramar têm oportunidade de frequentar: Otto Königsberger, Jane Drew e Maxwell Fry, entre outros. Outro nome importante a reter na teorização de uma “estética arquitectónica africana” é naturalmente o de Udo Kultermann que, apesar de “ignorar” a produção nas colónias africanas, chega a publicar a obra de Pancho. Finalmente, haveria lugar para falar da importância de Bernard Rudofsky e de *Architecture without architects – a short introduction to Non-Pedigreed Architecture*, que começa a interessar a partir de 1964.

dentro do género” que está “prevista para Bafatá”, ressalvando-se contudo que se trata aqui “da construção de um bairro utilizando os materiais indígenas, tendo já o projecto sido elaborado pelo Gabinete de Urbanização Colonial” (Mota, Neves, 1948, p. 111-112). Do projecto do Bairro Indígena de Bafatá foi localizada (até ao presente estado da investigação) a proposta para as instalações sanitárias colectivas (trab. 40/GUC), assinada pelo arquitecto José Manuel Galhardo Zilhão. Apesar do processo identificado não conter memória descritiva, o desenho é bastante elucidativo na aplicação dos materiais locais, confirmando as informações dadas por Teixeira da Mota e Ventim Neves. A experiência de Bafatá é assim distinta da de Bissau, onde os materiais das novas casas são “modernos”: “blocos de cimento” para as paredes, “cobertura em fibrocimento ondulado e janelas envidraçadas” (Mota, Neves, 1948, p. 111). A “modernidade” dos materiais não compromete, contudo, a “ancestralidade” da configuração arquitectónica e as residências de Santa Luzia seguem uma planta de inspiração quadrangular, possuem varanda, e uma área de cerca de 77 m². Dispõem igualmente de cozinha, arrecadação, WC e banho (tipo javanês).

O mais completo estudo sobre Habitação nos países tropicais deve-se a João António Aguiar, também arquitecto do GUC, e é publicado em língua francesa (*L'habitation dans les pays tropicaux*) em 1952 (Milheiro, 2012, p. 334-337). Dividido em três conferências, o livro de Aguiar apresenta-se como uma síntese da obra já realizada nos territórios ultramarinos, quer de promoção pública quer privada, enunciando assim um quadro de referência entre as práticas portuguesas. Na segunda “parte” (“Disposition des logements”) dedica-se um capítulo à “habitação dos indígenas”. Aguiar aponta grande diversidade de tipos habitacionais entre as “cubatas” e o processo desenvolvido na abordagem às carências residenciais vividas nos espaços coloniais.

Reconheceu-se que o problema estava em constante evolução, principalmente nas comunidades europeias menos desenvolvidas que não estão, portanto, sujeitas à influência efectiva da sociedade indígena, ou nos locais ocupados por indivíduos de costumes mais primitivos; é por isso que as tentativas para transformar as casas partem do princípio da necessidade em melhorar a higiene e o conforto, graças ao desenvolvimento das técnicas de construção utilizadas pelos nativos (Aguiar, II, 1952, p. 5)⁵

⁵ «On a reconnu que le problème était en constant évolution, principalement dans les régions à communautés européennes peu développées qui ne sont pas soumises par conséquent à l'influence effective de la société indigène, ou bien dans les localités occupées par des individus aux coutumes plus primitives; c'est pourquoi les tentatives de transformation des habitations sont parties du principe qu'il convenait d'améliorer au maximum les conditions d'hygiène et de confort de ces dernières, grâce au perfectionnement de la technique de construction utilisée par les indigènes.»

Aguiar chama atenção para a questão económica num universo de 4.111.796 indivíduos em Angola, 510.777 na Guiné, 5.732.767 em Moçambique, e 60.159 em São Tomé e Príncipe, segundo o recenseamento de 1950: “Ainda assim, não se pouparam esforços para resolver satisfatoriamente o problema da moradia indígena”⁶ (Aguiar, II, 1952, p. 6). Distinguem-se obras realizadas nos grandes centros urbanos – onde a mão-de-obra especializada e europeia existe –, das desenvolvidas nas regiões rurais onde se socorre “ao máximo aos recursos locais, reduzindo tanto quanto possível, o número de materiais a importar”, o que não significa empregar os materiais habitualmente usados nas construções tradicionais africanas. Lembra, aliás, que os “principais materiais, dentro da construção em maçonaria, são o tijolo, o bloco de cimento e a pedra” (Aguiar, II, 1952, p. 9). No plano estético, “o interior e o exterior” da habitação “será baseado na expressão dos materiais utilizados”, como conclui (Aguiar, II, 1952, p. 21). Aguiar não introduz qualquer elemento que possa ser conotado com a cultura africana e os desenhos que executa como propostas para projectos-tipo (um, dois e três quartos) assentam em plantas rectangulares e coberturas de duas águas. A questão económica, técnica e funcional – ou higiénica – sobrepõe-se a qualquer consideração plástica ou social.

A cultura de projecto que o trabalho de Aguiar fixa em 1952 está já em mudança no final da década, como vimos. Oliveira é uma das faces da transformação, tendo, muito provavelmente, beneficiado da aprendizagem estrangeira que um grupo de arquitectos, ligeiramente mais jovens, que se especializa em Arquitectura Tropical na Architectural Association (AA), em Londres, entre 1954 e 1959. Programas para equipamentos de proximidade, como as escolas rurais tipo que Fernando Schiappa de Campos desenha para a província da Guiné (Trab. 628/DSUH-DGOPC), imediatamente a seguir ao seu regresso de Inglaterra e cumprida, entre 1959 e 1960, uma missão ao território, revelam exactamente a alteração de paradigma. A adopção de “um processo modulado de construção” admite que “possa vir a ser feito por vários materiais de acordo com a possibilidade do local” (Campos, 1961, trab. 628, p.1-2).

Recomenda-se que se apliquem para fins decorativos, os motivos e os materiais correntes das várias regiões a considerar. Assim, pensa-se que possam ser utilizados motivos inspirados nos baixos relevos das casas dos Fulas, nas pinturas murais dos jovens Balantas, dos Bijagós, dos Felupes e nas aplicações de conchas «combe» vulgares em todo o litoral. (Campos, 1961, trab. 628, p. 3)

⁶ «Ainsi, on n'a pas épargné les efforts en vue de résoudre d'une manière satisfaisante le problème de l'habitation indigène».

Não sabemos se alguma destas escolas foi concretizada, embora o seu traçado elementar seja seguido em projectos escolares da Repartição de Obras Publicas local. No entanto, Schiappa elabora no mesmo ano uma escola-capela com habitação (trab. 624/DSUH-DGOPC), também um projecto-tipo e igualmente modulado e que será aplicado, pelo menos em Contuboel. O desenho é contudo mais sofisticado, e com carácter menos provisório, remetendo para soluções “organicistas” ainda que sem recurso a expressões “africanistas” explícitas. Esta tendência será a dominante entre os arquitectos que frequentam a AA, António Saragga Seabra e principalmente Luís Possolo, como se verá a seguir.

2. Escola-capela, Contuboel, Guiné-Bissau, arquitecto Fernando Schiappa de Campos, DGOPC-DSUH, Ministério do Ultramar, trab. 624 [Foto: Ana Vaz Milheiro, 2011]

Mas são os equipamentos de lazer que melhor se prestam a expressionismos literais, principalmente se destinados às populações urbanas e europeias, fugindo portanto aos programas aqui enunciados para as comunidades autóctones. Possolo desenha, pelo menos, dois. O restaurante Barracuda, entretanto demolido, é erguido na capital angolana, mais precisamente na ilha de Luanda. A sua cobertura em colmo e algumas decorações interiores a recordar esquemas geométricos, vulgares entre as culturas

africanas, são os elementos que dão a tonalidade local ao edifício⁷. Na esplanada para Bissau (trab. 571/DSUH-DGOPC), “um pavilhão onde podem ser servidas bebidas e refrescos”, não edificada, a adopção de elementos de influência local, como a “estrutura de madeira que suporta a cobertura em colmo” (Possolo, 1959, trab. 571, p.1), determinam melhor o carácter “pitoresco” associado a estas propostas, longe portanto de soluções mais genuínas. Todavia não deixam de confirmar um *gosto* arquitectónico que decorre da interpretação das potencialidades da arquitectura local.

Procurou-se com o tipo de construção adoptado não só imprimir-lhe uma certa cor local mas também resolver o problema por forma a satisfazer simultaneamente sob o ponto de vista funcional e climático. (Possolo, 1959, trab. 571, p.1)

3. Esplanada para Bissau, arquitecto Luís Possolo, DGOPC-DSUH, Ministério do Ultramar, 1959, trab. 571 [Foto: Luís Pavão]

Superando o pragmatismo das propostas residenciais de Mário de Oliveira, que em São Tomé desenha habitações para o bairro da Quinta de Santo António a partir das indicações das populações e introduzindo, como alternativa, sistemas construtivos em

⁷ Desconhece-se o projecto original (que se destinava a um cliente privado), assim como a data.

madeira – material abundante no arquipélago –, o arquitecto Alfredo da Silva e Castro promove em 1964 um conjunto de três habitações para a vila de Santa Catarina (trab. 706/DSUH-DGOPC), também no território santomense (Milheiro, 2012, p. 359-360).

O projecto é apresentado nas primeiras jornadas de Engenharia de Moçambique, que se realizam em 1965. “Considerações sobre a construção tradicional e a pré-fabricação” abre com uma explanação teórica, onde prevalece a perspectiva realista: “Sabe-se que do ponto de vista económico não há habitação que possa suplantar a tradicional indígena, a qual muitas vezes utilizando técnicas de compactação do solo e materiais primitivos à sua volta, despende basicamente de mão de obra” (Castro, 1965, p.5). Não obstante, “a função de elevar o nível de vida deve presidir em todas as planificações” (Castro, 1965, p.5), esclarece, seguindo as opiniões já manifestadas por outros profissionais da época.

Em S. Tomé fazem invariavelmente um esqueleto em madeira, que depois revestem com folhas, latas velhas, etc. [...] Aqui também surge a vantagem, não diremos de pré-fabricação, mas pelo menos duma construção mixta [sic] que seja por exemplo, uma estrutura de metal ou madeira feita pelos futuros ocupantes, orientados por técnicos especializados utilizando como enchimento os materiais locais, tijolo, pedra, argamassa, madeira, bambu, etc. (Castro, 1965, p.5)

A opção pela pré-fabricação justifica-se por permitir aproveitar os recursos locais. No documento apresentado, Silva e Castro cobre todas as fases da construção, afastando o risco que é apontado ao sistema, por aparentemente cercear a “liberdade imaginativa”: “Sem dúvida a arquitectura e a técnica estão interligadas e [são] interdependentes” (Castro, 1965, p. 14). Usando o projecto santomense como caso de estudo, reforça a ideia de que o sistema pré-fabricado deve completar os métodos tradicionais, concluindo que “economicamente, excluindo o factor tempo, as duas soluções, tradicional e pré-fabricada, equivalem-se para um mesmo grau de acabamento” (Castro, 1965, p. 49). O contributo de Silva e Castro, e que as casas de Santa Catarina (já desaparecidas) expõem, é a virtude de um sistema misto: modular, mas todavia aberto às soluções já enraizadas pelas comunidades locais. Esta prática permite ultrapassar o atraso com que as técnicas de pré-fabricação ainda se debatem nos anos de 1960, principalmente se usadas em regiões economicamente menos desenvolvidas, como algumas províncias africanas portuguesas.

4. Habitação popular, Santa Catarina, São Tomé, arquitecto Alfredo Silva e Castro, DGOPC-DSUH, Ministério do Ultramar, 1963, trab. 706 [Foto: Filipa Fiúza]

O mesmo arquitecto desenvolve, em 1972, para o arquipélago Cabo Verde quatro tipos de habitações económicas (trab. 791/DSUH-DGOPC) com características de “casa evolutiva”. As residências seguem a teoria exposta nas primeiras jornadas moçambicanas: assumem a alvenaria em pedra como sistema construtivo e a composição modular, que “evolui” na proporção das necessidades da família.

Note-se que no quadro colonial português, a realidade cabo-verdiana distingue-se das restantes províncias, inclusive por ter beneficiado de uma legislação menos atentatória da *menoridade* das suas comunidades locais, não tendo sido sujeita ao Estatuto do Indigenato (1954-1961). Os projectos-tipo de escolas primárias, por exemplo, implementados durante os anos de 1960 em São Vicente, abrangem desde soluções eminentemente pragmáticas, como a da escola do Lameirão, identificada como sendo do desenhador João Barbosa e do engenheiro Adriano Moreira Lima (1965⁸), a propostas elaboradas, onde se inscreve a unidade de Salamansa, do arquitecto Pedro Gregório Lopes (1960⁹). A pedra, matéria abundante no arquipélago e que marca toda a construção cabo-verdiana, revela-se, com os anos de 1960, como elemento simultaneamente tectónico e plástico. Actualmente é ainda possível encontrar

⁸ “Projecto de Escolas Primárias Tipo 2”, des. João Barbosa, eng. Adriano Moreira Lima, Província de Cabo Verde – Obras Públicas, 1965, Arquivo Nacional Histórico de Cabo Verde.

⁹ “Escola Primária para Cabo Verde Tipo A/B”, Pedro Gregório Lopes, Província de Cabo Verde – Obras Públicas”, 1960, Arquivo Nacional Histórico de Cabo Verde.

equipamentos, como lavadouros públicos e outros serviços, construídos na época colonial que recorrem a este tipo de expressão arquitectónica. Todavia, o estado actual da investigação não localizou ainda os projectos.

Dando continuidade à recolha da cultura local, filtrada naturalmente por uma forte inclinação estética (não confundir com uma predisposição para o *exótico*, que este arquitecto nunca alimentou), será contudo Pancho Guedes a explorar a plasticidade dos sistemas tradicionais no mesmo plano da arquitectura erudita. Dois projectos *clássicos* no âmbito da sua obra – a Escola Clandestina do caniço (Maputo, demolida, 1968) e a Catedral de Palhotas (Maciene, não construída, 1970) – expõem de forma clara o seu pensamento arquitectónico. O material de construção é também aqui usado como “manifesto”.

A Catedral de Palhotas celebra os componentes tradicionais do krall (a aldeia e curral característicos do Sudoeste de África) no muro que a rodeia, no agrupamento das palhotas e nas celas redondas de cada uma das palhotas familiares. A palhota central seria construída pela comunidade, enquanto as palhotas mais pequenas seriam construídas por cada uma das famílias [...]. O projecto foi conseqüentemente rejeitado pelo Bispo que preferia um tipo de construção não-vernacular e mais cara. (Guedes, [1983], 2007, p. 102)

Pancho recorda que “os europeus que se fixavam em África começavam sempre por construir as suas próprias casas de capim, de acordo com as tradições locais” (Pancho, 2009, p. 171), invertendo as convenções coloniais que reafirmam o domínio da influência portuguesa das construções africanas. Pancho também argumenta que se aproximam das interpelações, tentadas pelos arquitectos dos organismos oficiais, ao tema da “vernaculidade”: “Por toda a parte há paus e caniço, barro e capim, que se conseguem grátis ou por muito pouco dinheiro”, e no entanto, nota que apesar das carências económicas da sociedade colonial, “só como último recurso tais sugestões [são] aceites” (Pancho, 2009, p. 171). Escola e Catedral *potencializam* o material local, mas não abdicam de uma espacialidade que é contemporânea ao evocarem as referências estruturalistas que animam os circuitos internacionais, designadamente os companheiros de Pancho no Team 10. São todavia concebidas (e, no caso da Escola Clandestina, erguida) à margem do poder colonial, não servindo como “arquitectura de representação” precisamente por exporem a sua precariedade material num universo que se deseja perene. Este aspecto será explorado pelos grandes equipamentos que, ao servirem a população local, marcam no território um discurso de permanência e de progresso.

5. Escola Clandestina do caniço, Maputo, arquitecto Pancho Guedes, 1968, visita de Peter Smithson [Foto: Arquivo Pancho Guedes]

4. Equipamentos públicos “de representação”

Não obstante as experiências que se vivem na produção de habitação para as populações africanas, a plasticidade dos materiais locais, não industrializados, leva portanto algum tempo a integrar obras de arquitectura de promoção pública, principalmente se aplicada a equipamentos colectivos de grande porte. Os arquitectos ajustam gradualmente os discursos de “representação”, geralmente associados a expressões monumentais e historicistas, às novas orientações estéticas dos anos de 1960 que, como vimos, propõem uma maior integração da paisagem e da cultura locais.

Num tempo curto, a construção de dois projectos públicos, de grande impacto estratégico e paisagístico, elaborados em Lisboa para a província de Cabo Verde, mostra como a exigência de uma expressão de “cunho moderno”, convenientemente enquadrada pela monumentalidade, e decorrente do uso do betão, pode coexistir com o manuseamento de aparelho de pedra à vista, jogando-se com “a grande abundância de muros de pedra seca no arquipélago” (Gama, 1960, s.d.). Da responsabilidade da

DSUH-DGOPC o novo Liceu do Mindelo (trab. 612, 1960) e o Seminário da Praia (trab. 663, 1962) ilustram uma alteração de paradigma (de uma fisionomia funcional e “burocrática” para um maior *expressionismo* texturado), que se faz gradualmente e sem pressas entre os arquitectos dos organismos coloniais oficiais.

6. Liceu Gil Eanes (actual Ludgero Lima), Mindelo, Santiago, Cabo Verde, arquitecto Eurico Pinto Lopes, DGOPC-DSUH, Ministério do Ultramar, 1960, trab. 612 [Foto: Ana Vaz Milheiro, 2011]

A transferência do Liceu Gil Eanes para novas instalações é uma aspiração antiga que se cumpre com a visita do arquitecto José Luís Amorim a São Vicente, com o objectivo de preparar novo plano de urbanização para a cidade do Mindelo, em 1960. Os projectos de equipamentos liceais estão regulamentados desde 1956, data da elaboração das “Normas para as instalações dos Liceus e Escolas do Ensino Profissional nas Províncias Ultramarinas”. Existe portanto uma cultura de projecto claramente sedimentada que conduz as respostas de organização e construtivas a este tipo de programas. Eurico Pinto Lopes, o arquitecto do Liceu Gil Eanes do Mindelo, é autor de outras escolas, dominando claramente a linguagem e as soluções correntes. Estes equipamentos ocupam normalmente lugares privilegiados, na perspectiva da sua implantação urbanística, correspondentes à sua importância dentro

das estratégias coloniais. Aspectos funcionais determinam o “partido geral do edifício”, que deve ser “construído de preferência com materiais da região” (Lopes, 1960, p. 4). Subentende-se que estes não afloram nas suas fachadas, nem lhes alteram a expressão. A especificidade das condições cabo-verdianas face a outras colónias, mais pujantes economicamente, influem directamente na carência de materiais de construção convencionais. Mas o resultado final não parece condicionado ao uso de soluções locais, já que estas se submetem à configuração geral.

Em Cabo Verde não se fabricam produtos cerâmicos e os tijolos a utilizar terão de ser importados e portanto caros, sendo também importada toda a madeira para construção, incluída a necessária para cofragens. /Por estas razões, a tradição construtiva da província assenta na alvenaria de pedra, e conseqüentemente, a mão de obra local está habituada a estes processos de construção e pouco treino terá na execução de cofragens para estruturas e de montagem de armaduras. /O recurso ao betão armado é necessariamente mais caro que o uso dos métodos tradicionais. Parece portanto preferível que num projecto de edifício a construir na província se preveja o emprego de alvenaria de pedra, reservando o betão armado apenas para os elementos estruturais em que tal resulte vantagem económica, como sejam pavimentos, lajes de cobertura e varandas exteriores. (Escudeiro, Cruz, 1960, p. 3-4)

7. Seminário da Praia, Santiago, Cabo Verde, arquitecto Alfredo Silva e Castro, DGOPC-DSUH, Ministério do Ultramar, 1962 [Foto: Ana Vaz Milheiro, 2011]

Dois anos desta “reflexão” sobre os recursos do arquipélago, Silva e Castro desenha duas versões para o Seminário da Praia, em Santiago, de que foram somente

localizados os desenhos, desconhecendo-se os documentos escritos que poderiam trazer informações sobre as opções deste arquitecto. A falésia onde se implanta, erma à época, deve ter causado forte impressão no arquitecto que aqui realiza um dos mais notáveis edifícios promovidos pelo Ministério do Ultramar.

O edifício concretizado organiza-se em torno de dois claustros e cruza sistemas construtivos exigentes (como as abobadas de betão que cobrem os claustros) com métodos locais (o aparelho em pedra, explorado plasticamente em diversas composições). O programa admite, para lá da capela aberta ao culto público, salas de aulas, biblioteca, sala de estudos/salão de festas, refeitório, dormitórios, lavabos, quartos para professores, instalações do reitor, etc. Durante 1963, Silva e Castro fica encarregado do ante-projecto para a Escola Prática de Agricultura de São Jorge dos Órgãos (trab. 691/DSUH-DGOPC), também em Santiago. O projecto não se concretizará e o arquitecto Victor Consiglieri elabora novo projecto em 1964 (trab. 691A/DSUH-DGOPC). Trabalhando na região interior da ilha, numa paisagem equiparavelmente forte à do Seminário, o que Silva e Castro considera para a escola agrícola deve estar muito próximo da abordagem que realiza no complexo religioso.

Aplicar-se-ão, no máximo, os materiais de obtenção local – pedra e blocos – especialmente para as paredes de elevação. /Para cobertura previu-se uma esteira de betão, coberta de fibrocimento, deixando caixa de ar. / No exterior, de paredes caiadas ou pedra à vista conforme os casos, procurou-se sempre a maior simplicidade de alçados resultando numa mais facilitada e económica construção. (Castro, 1963, trab. 691, p. 3-4)

8. Escola Prática de Agricultura de São Jorge dos Órgãos, Santiago, Cabo Verde, arquitecto Alfredo Silva e Castro, DGOPC-DSUH, Ministério do Ultramar, 1963, trab. 691 [Foto: Filipa Fiúza]

Os sistemas mistos de construção prevalecem como campo de experimentação nesta fase final da colonização portuguesa em África. Para Luanda e Lourenço Marques, actual Maputo, Luís Possolo projecta as estações radionavais e respectivos bairros (trab. 581/DSUH-DGOPC, para Lourenço Marques; e 581A/DSUH-DGOPC, para Luanda)¹⁰, a partir de 1959 (Saldanha, 2012, p. 99-107). O desenho é mais “moderno” que “organicista”. A descrição escrita foge ao estereótipo da memória descritiva que habitualmente os arquitectos dos organismos oficiais redigem, por traçar um compromisso disciplinar: “Procurou-se acabar com as fachadas principais e seus consequentes artificios” (Possolo, 1959, Trab. 581 e 581A, p. 1). Possolo é antigo formando da AA e por isso um entusiasta de soluções inspiradas em práticas locais, como aprendeu com os mestres britânicos: “Partindo destes princípios, orientação em relação ao sol, às brisas frescas e arruamentos de acesso, resolvemos as plantas dentro daquilo que a lógica nos aconselha” (Possolo, 1959, Trab. 581 e 581A, p. 2). A adequação do programa às condições tropicais implica não apenas soluções arquitectónicas standard – dentro de uma abordagem moderna – como o recurso a “lamina de betão, dispostas horizontalmente” (Possolo, 1959, Trab. 581 e 581A, p. 6), por exemplo – mas também a materiais como o bambu. Árvores e arbustos estrategicamente plantados asseguram “a defesa para o sol nascente e poente”: “A distância da implantação deverá ser igual à sua altura, uma vez rebatida, para efeito de calculo ou creando [sic] como que uma parede dupla” (Possolo, 1959, Trab. 581 e 581A, p. 3). Floreiras e canteiros produzem efeito semelhante, reduzindo “consideravelmente a dita irradiação calorífera mas também [quebrando] a reverberação proporcionando uma luz agradável nos interiores” (Possolo, 1959, Trab. 581 e 581A, p. 6). As estações radionavais de Possolo inserem-se num programa militar, que a guerra colonial iniciada no arranque dos anos de 1960 acabará por tornar estratégicas. O endurecimento do regime colonial – que naturalmente a guerra impulsiona – não comprometerá contudo estas conquistas que os arquitectos paulatinamente conseguem e os discursos por *habitats* mais equilibrados e harmoniosos com o meio físico existente – como diria Mário de Oliveira – intensificam-se.

¹⁰ Compõe-se o programa de Central de Emissão, Central de Recepção, Aquartelamento para Europeus e Indígenas, Casas para oficiais e Casas para Sargentos e Cabos (Possolo, 1959, trab. 581 e 581A, p. 1)

Bibliografia

- Aguiar, João. L'Habitation dans les pays tropicaux, Lisbonne: XXIe Congrès, Federation Internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme, 1952
- Aguiar, João António; Machado, Eurico Gonçalves; Campos, Fernando Schiappa de. Normas para as instalações dos Liceus e Escolas do Ensino profissional nas províncias ultramarinas, Lisboa: Ministério do Ultramar, Gabinete de Urbanização do Ultramar, 1956
- Anselmo, Marcos André Gomes. "Arquitectura Popular de África: manifestações do primitivo na arquitectura dos anos 1950/60" in A Arqueologia e o Turismo, o caso da Península de Tróia, Lisboa: ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 2011, Projecto Final de Arquitectura, Mestrado Integrado em Arquitectura
- Bonito, Mário. "Regionalismo e Tradição", in Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1º Congresso Nacional de Arquitectura – Relatório da Comissão executiva, Teses, Conclusões e votos do Congresso, Lisboa: SNA, 1948, 42-53.
- Campos, Fernando Schiappa. Projecto de Escola Capela tipo para a província da Guiné, Processo n. 624 Lisboa: DGOPC – DSUH, 20/01/1961, IPAD
- Campos, Fernando Schiappa, Escola Rural tipo para a província da Guiné, Processo n. 628 Lisboa: DGOPC – DSUH, 03/01/1961, Arquivo Histórico Ultramarino
- Carvalho, Fernão Lopes Simões de; Cunha, José Pinto da. Projecto de Habitação Tipo A - Bairros de Pescadores da Ilha de Luanda, Memória Descritiva e Justificativa Geral, Província de Angola, Comissão Administrativa do Fundo dos Bairros Populares de Angola, 1965. cota IPAD: [PT/IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1973/01458]
- Castro, Alfredo Silva e. Projecto de Habitações Económicas para São Tomé e Príncipe, Processo n. 706 Lisboa: DGOPC – DSUH, 02/12/1964 IPAD
- Castro, Alfredo Silva e. Escola Prática de Agricultura – S. Jorge dos Orgãos, Processo n. 691-A Lisboa: DGOPC – DSUH, 12/06/1964 Arquivo Histórico de Cabo Verde
- Castro, Alfredo da Silva e. "Considerações sobre a Construção Tradicional e a Pré-fabricada" in 1ºs. Jornadas de Engenharia de Moçambique, 1965
- Escudeiro, J.; Cruz, Lucínio. "Aditamento ao parecer da Comissão de revisão" in Lopes, Eurico Pinto. Liceu para a Cidade do Mindelo, processo n. 612, Lisboa: DSUH-DGOPC, 1960, Arquivos Histórico Ultramarino
- Fernandes, Inácio Peres. "Relatório das teses apresentadas ao Tema I A Arquitectura no Plano Nacional", in Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1º Congresso Nacional de Arquitectura – Relatório da Comissão executiva, Teses, Conclusões e votos do Congresso, Lisboa: SNA, 1948, 180-186
- Gama, Eugénio Sanches da. "Aditamento" in Lopes, Eurico Pinto. Liceu para a Cidade do Mindelo, processo n. 612, Lisboa: DSUH-DGOPC, 1960, Arquivos Histórico Ultramarino
- Guedes, Pancho. Manifestos Ensaios Falas Publicações, Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2007

- Guedes, Pancho. Pancho Guedes – vitruvius mozambicanus, Lisboa: CCB, 2009
- Guedes, Pancho. “Pancho Miranda Guedes, entrevista por Ana Vaz Milheiro, Jorge Nunes, Jorge Figueira”, In JA-Jornal dos Arquitectos, n. 241, Out. /Dez., *Ser Belo*, 2010, 28-33
- Guedes, Pancho. “1001 portas do caniço, Maputo, Moçambique”, In JA-Jornal dos Arquitectos, n. 241, Out. /Dez., *Ser Belo*, 2010, 84-87
- Lopes, Eurico Pinto. Liceu para a Cidade do Mindelo, processo n. 612, Lisboa: DSUH-DGOPC, 1960, Arquivos Histórico Ultramarino
- Mota, A. Teixeira da. Origem da Casa Indígena no litoral da Guiné do Cabo Verde, Bissau, 1952
- Mota, A. Teixeira da; Neves, M.G. Ventim (dir.). A Habitação Indígena na Guiné Portuguesa, n.7, Bissau: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, 1948
- Milheiro, Ana Vaz. Nos Trópicos sem Le Corbusier, Arquitectura luso-africana no Estado Novo, Lisboa: Relógio d'Água, 2012
- Milheiro, Ana Vaz. “À procura de Mário de Oliveira, um arquitecto do Estado Novo” in JA – Jornal Arquitectos, n. 245, Abril/Junho, *Ser Arquitecto*, 2012, 24-39
- Oliveira, Mário. “A Arquitectura no Plano nacional”, in Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1º Congresso Nacional de Arquitectura – Relatório da Comissão executiva, Teses, Conclusões e votos do Congresso, Lisboa: SNA, 1948, 24-32
- Oliveira, Mário de. Problemas essenciais do Urbanismo no Ultramar, Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1962
- Oliveira, Mário de. “O «Habitat» nas zonas suburbanas de Quelimane: um caso positivo de formação de sociedades multirraciais”, in *Geographica*, ano 3, n. 3, Julho de 1965a, Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa, 65-75
- Oliveira, Mário de. Os novos Povoamentos nas Províncias Ultramarinas, Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1965b
- Oliveira, Mário de. Relatório da Viagem à Guiné, DSUH, DGOPC, Lisboa, 2 de Dezembro de 1958. Cota IPAD: [PT/IPAD/MU/DGOPC/DSUH/2073/01004]
- Oliveira, Mário de. Urbanização dos Bairros Populares de Bissau – tipo de moradias a adoptar – Memória Descritiva e Justificativa, Lisboa: DGOPC – Secção de Serviços Urbanismo e Habitação, 28/09/1959. Cota IPAD: [PT/IPAD/MU/DGOPC/DSUH/2073/00783]
- Oliveira, Mário de. Urbanização dos Bairros Populares de Bissau, Lisboa: DGOPC – Secção de Serviços Urbanismo e Habitação, trab. 603, 1959, 10/1959. Cota IPAD: [PT/IPAD/MU/DGOPC/DSUH/2073/08299]
- Pereira, Alberto Feliciano Marques. A Arte em Moçambique, Lisboa: [sem editora?], 1966
- Possolo, Luís. Estações Rádio-Navais para Luanda e Lourenço Marques, processo n. 581 e 581A, Lisboa: DSUH-DGOPC, 1959, Arquivos Histórico Ultramarino
- Possolo, Luís. Esplanada para Bissau, processo n. 571, Lisboa: DSUH-DGOPC, 1959, Arquivos Histórico Ultramarino
- Ribeiro, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, Lisboa: Letra Livre, 2011

[Saldanha, José Luís]. Luís Possolo – um arquitecto do Gabinete de Urbanização do Ultramar, Lisboa: CIAAM, FCT [PTDC/AURAI/104964/2008], 2012

Sindicato Nacional dos Arquitectos. 1º Congresso Nacional de Arquitectura – Relatório da Comissão executiva, Teses, Conclusões e votos do Congresso, Lisboa: SNA, 1948

Sindicato Nacional dos Arquitectos. Arquitectura Popular em Portugal, vol. 1 e 2, Lisboa: SNA, 1961

Tenreiro, Francisco. Estudos, Ensaios e Documentos III – Acerca da casa e do Povoamento da Guiné, Lisboa: Ministério das Colónias, 1950